

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI GENDER KOMISSIYASI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
GENDER TENGLIGI TADQIQOTLAR MARKAZI
FARG'ONA VILOYATI "OQILA AYOLLAR" HARAKATI**

**«TURKIY XALQLARDA MILLIY URF-ODATLARNING AVLODLARARO
VORISIYLIGINI TA'MINLASHDA XOTIN-QIZLARNING O'RNINI»**

*xalqaro onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

Farg'ona – 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI GENDER KOMISSIYASI

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
GENDER TENGLIGI TADQIQOTLAR MARKAZI**

**FARG‘ONA VILOYATI “OQILA AYOLLAR” HARAKATI
KENGASHI**

**«TURKIY XALQLARDA MILLIY URF-ODATLARNING
AVLODLARARO VORISIYLIGINI TA’MINLASHDA XOTIN-
QIZLARNING O‘RNI»**

xalqaro onlayn konferensiya materiallari
to‘plami

Farg‘ona – 2023

ЧАҚИРИҚҚАЧА БЎЛГАН ЁШЛАРДА ЎЗИГА, ЎЗ КУЧИГА БЎЛГАН ИШОНЧНИ ВА ВАТАНГА БЎЛГАН МУХАББАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚИМИЗНИНГ МИЛЛИЙ УРФ-ОДАТЛАРИ ВА АНАЪНАЛАРИНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

*Batirov Ravshanbek Saparvoich, Farg'ona davlat universiteti
Xarbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarni harbiy tarbiyasida el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini tarbiyalab borish, milliy urf-odatlarimiz, rasm-rusumlarimiz, vatanparvarlik va Vatanga sodiq bo'lishlik tuyg'ularning harbiylarni ongiga singdirishdan iborat.

Kalit so'z va iboralar: El-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini tarbiyalab borish, milliy urf-odatlarimiz, rasm-rusumlarimiz, vatanparvarlik va Vatanga sodiq bo'lishlik.

Аннотация: Воспитание допризывной молодежи в духе преданности Родине в военном воспитании, Воспитание гуманизма и гуманистических качеств, воспитание в сознании военнослужащих чувств патриотизма и преданности Родине.

Ключевые слова и фразы: Воспитание в духе преданности родному краю, воспитание гуманизма и человечности, национальных традиций, образов, патриотизма и преданности Родине.

Abstract: The education of pre-conscript youth in the spirit of loyalty to el-yurt in their military education, the upbringing of the qualities of humanity and humanity, our national traditions, painting, patriotism and loyalty to the motherland are all about instilling feelings in the minds of the military.

Key words and phrases: Education in the spirit of devotion to the native land, education of humanism and humanity, national traditions, images, patriotism and devotion to the Motherland.

Har bir bola ona qo'lida tarbiyalanadi va ona allasi bilan birga bola qalbiga ona muhabbati singsa, onaning ertaklarida buyuk ajdodlarimizning qaxramonliklari, vatanga bo'lgan muxabbat singib boradi va onaning erkatalishlari bir umr yodda qoladi. Bola o'sib borar ekan xalqimizning tarixga boy qadriyatlarimizda, milliy urf-odatlarimizda va ana'nalarimizda ishtirok etar ekan, bola ongida vatanparvarlik, Vatanga sodiqlik, umuminsoniy va milliy qadriyatlar hosil qiladi.

Hozirgi sharoitda o'smir va chaqiriqqacha bo'lgan yoshlar tarbiyasini qanday yo'lga qo'yish mumkin?

Bizni fikrimizga, avvalambor, ularda Vatanni sevish, miliy qadriyatlarimizga Vatanimizga boy va buyuk tarixiga cheksiz hurmat va bu bilan faxrlanish, xalqimizga xos bo'lgan oilani muqaddas deb bilish, o'zidan kattalarga nisbatan hurmat, kichkinalarga mehr va e'tibor tuyg'ularini kamol toptirish kerak. Vatanparvarlik tarbiyasi milliy mafkuraning ajralmas bir bo'lagi bo'lib, ofitserlarni ana shu ruhda tarbiyalash masalasi harbiy tarbiyani asosiy vazifalaridan biridir. Umumxalq umummilliy vatanparvarlikning alohida turi va ajralmas bo'lagi-bu harbiy vatanparvarlikdir.

Harbiy tarbiyada el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini tarbiyalab borish, milliy urf-odatlarimiz, rasm-rusumlarimiz, tuyg'ularning harbiylarni ongiga singdirishdan iborat. Xalqning tarixi xotirasini tiklash evaziga uning milliy g'ururi va oriyatini o'yg'otish milliy o'zlikni anglashning eng sinalgan va tajribadan o'tgan usullardan biridir.

Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarning salomlashish tarzini tarbiyalash ham o'ziga xos bir muammo hisoblanadi. Salomlar haqida gapirganda, albatta, ularning o'ziga xos xatti-harakatlar bilan birga ijro etishni unutmaslik lozim. Biz ona O'zbekiston istiqlolini, uning sha'nu-sharafini

qanday himoya qilishni, ota-bobolarimizdan meros qilib olishimiz va uning himosiga hamisha tayyor turmog'imiz zarur.

Ulug' ajdodlarimizdan muqaddas meros bo'lib kelayotgan Vatanga muhabbat tuyg'usi, farzandlarimiz, bugungi va kelajak avlodlarimiz uchun chinakam e'tiqodga, aqidaga aylansin.

Vatan ozodligi yo'lida jonini fido qilgan dovyurak kurashchi milliy qahramon, buyuk inson, vatanparvar Jaloliddin Manguberdi va Chingizxon o'rtasidagi jang shunday ayovsiz bo'lgandiki, Ibn al-asir aytishicha, boshqa janglar uning oldida bolalar o'yini deyish mumkin edi.

Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarni burchga sadoqat ruhida tarbiyalash vosita va usullari o'ziga xos bo'lishi tabiiydir.

Tarbiyaviy ishlarda yoshlarning e'tibori xalqimizning mardonavor o'tmishiga, o'zbek xalqimizning milliy urf-odatlariga, xalqimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan ulkan hissasiga, uning ko'p asrlik madaniyatiga, milliy an'analarimizni tashviqot qilishga qaratilgan.

Ma'lumki, har bir davr va avlod o'ziga xos ma'naviy meros yaratadi. Ma'naviy meros-bu avlodlar tomonidan yaratilgan amaliy tajriba, axloqiy, ilmiy, diniy va ruhiy qarashlar, xalq madaniyati va ijodi kabi moddiy hamda ma'naviy boyliklar majmuidir.

Mustaqillik tufayli xalqimiz o'z tarixini va ma'naviy merosini yangidan tiklamoqda. Ma'naviy merosimiz al-Buxoriy at-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahovuddin Naqshband kabi mutafakkirlar ta'limotilari, yaqin vaqtlargacha taqsimlangan bir qancha urf-odatlar, rasm-rusumlar, an'analar, milliy yig'inlarning tiklanishiga hisobiga boyib bormoqda. Tariximizning har bir davri qaytadan ko'rib chiqilmoqda, jadidchilik harakatining asl ma'nosini ochib berilmoqda. Cho'lpon, Fitrat, Botu, Usmon Nosir, Abdulla qodiriy va boshqalarning g'oyalari xalqimizga etkazilmoqda.

Mustaqillik sharoitida chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda milliy qadriyatlarning bizga maqbul bo'lgan tomonlarini xizmatchilarda milliy ma'naviyatimiz va dunyoviy fanlardan puxta bilim berishda va milliy istiqloq mafkurasidagi asosiy g'oyalarni singdirishda oliy harbiy ta'lim alohida o'rin tutadi.

Bugungi kunda milliy istiqloq g'oyalarni chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarning ongiga etkazishni asosiy omillari mavjud:

- Vatan va millat oldidagi fuqarolik burch hamda vazifalarni bajarish;
- Harbiy xizmatchilarda yuksak ma'naviyatni shakllantirish;
- Ularda ma'naviy merosimizga ehtirom ruhini tarbiyalash va Vatanga sodiqlikni shakllantirish;
- Harbiy xizmatchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash;
- Ularda axloqiy va estetik tarbiyani shakllantirish;
- Milliy tilga hurmat-ehtiromini qozonish, bir qatorda boshqa tillarni o'rganishning ahamiyatini tushuntirish;

Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlashga ko'maklashadigan muqaddas kitob qur'oni Karim, Hadisi Sharif, Al-Buxoriy, At-Termiziy, Shayx Najmiddin Kubro, Az-Zamaxshariy, Bahouddin Naqshband singari ulamoyu-fuzalolarning mo'tabar asarlarini o'qitish va o'rganish kabilardir. Shuncha yurtni bosib olgan ne-ne jahongirlar bizning yurtimizda xalqimizning metin irodasi, sabr-bardoshi qarshisida mag'lub bo'lganlar. Eramizdan avval 550 yilda Xorazm yurtida ne-ne o'lkalarni o'ziga bo'ysundirgan Kayxusrav o'zbek ayoli Tumarisdan mag'lub bo'lgan edi. Oradan 30 yil o'tgach Doro-1 qasos o'tida yona mag'rur To'ron elini bo'ysundirmoq istadi. Lekin oddiy cho'pon yigit Shiroq Sirdaryo bo'yida o'z xalqi tinchligi uchun butun hayotini 100 000 dan ortiq dushman yo'lga qalqon qildi va bir o'zi yurti mustaqilligini saqlab qoldi.

Yetti iqlimni bo'ysundirmoq Iskandar Zulqarnayn Sug'd yigiti Spitamenning jasurligiga qoyil qolib qarindosh urug'chilik yo'li bilangina bu mag'rur elni o'zidan bek saylab o'ziga bo'ysundira oldi. Muqanna', Mahmud Torobiy, Rofe' Ibn Lays qo'zg'olonlarini bir eslang;

Bu yurtlar Alpomishlar yurtidir. Bugungi kunda o'zbek kurashining halolligi, mag'rur polvonlar kurashi ekanligiga dunyo xalqlari tan berayapti. Chingizxonga qarshi o'z xalqi ornomusi uchun kurashib dushmanga o'z oilasini xor-zor bo'lmasligi uchun mag'rur o'limni afzal

ko'rgan Jaloliddin, Amu daryosi bo'yida turib cho'qqidan o'z onasi, xotini, etti yoshli o'g'lini daryoga uloqtirganini ko'rib, cho'qqidan turib ot bilan o'zini suvga tashaganda va suvdan omon chiqib dushmanga qarshi g'azab bilan nafratini izhor qilib «men ham qaytib kelaman» deganda Chingizxon qoyil qolib «otadan dunyoga shunday o'g'il tug'ilmagan, u sahroda sher kabi g'olib jangchi, daryoda nahangday botir ekan» deya hayratga tushib dushmanining o'g'liga havas qilgandi.

Xo'jand shahridagi dahshatli olovdan o'z xalqini topqirlik bilan omon saqlab qolgan Temurmaliq Sirdaryo bo'ylab Xorazm shoh yurtiga borib urishni davom ettirganda, uning irodasiga dushman qoyil qolgandi. Najmiddin Kubrodek Xorazm elining shayxiga Chingizxon ozodlik berganda, uning o'z jonini omon saqlab qolishini emas, xalqi yonida turib dushmanga qarshi kurashib o'limini afzal ko'rganida uning irodasiga dushman qoyil qolgan edi.

Hamid Olimjon «Men o'zbek xalqi nomidan so'rayman» degan maqolasida bu haqda shunday degan edi: «Mening xalqim o'z kindigining qoni to'kilgan tuproqni o'z onasidan aziz ko'radi. Mening xalqim o'z bobolari ko'milgan tuproqni o'padi, shu to'proqni harom, nopok qilgan odamni o'ldiradilar. Qadim o'zbek botirlari uzoq safarga ketganlarida bir hovuch Vatan tuprog'ini doim o'z yonlarida olib yurganlar. Chunki bu tuproq ularga o'z tug'ilgan erlarni eslatib turgan, xalq oldida ichgan qasamini yodga solgan. Vatanga bo'lgan muhabbatini bir nafas ham unutmagan». O'sib kelayotgan yosh chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarning o'sib-olg'ayishiga va shaxsning shakllanishiga hayot, demokratik jamiyat katta ta'sir etadi.

Chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarda harbiy vatanparvarlikni kamol toptirish ijtimoiy-iktisodiy, madaniy, mafkuraviy, tarbiyaviy omillar bilan bog'liq bulib, uni ro'yobga chiqarish katta mehnat talab qiluvchi murakkab jarayondir. Ayniqsa, xarbiy soha vakillarining hozirgi paytdagi vazifalaridan biri ham Qurolli kuchlar tarkibida xizmat qilayotgan askar-zobitlarni Vatanga sadoqat, fidoyilik kabi fazilatlarini kamol toptirishdan iborat. Chunki Vatan tushunchasi barchamiz uchun muqaddas bo'lib, ma'naviy qadriyat sifatida inson ongida turlicha shakllanadi. Bir xalq vakillari jamuljam yashab turgan, ularning ajdodlari azaldan istiqomat qilgan xududni ifodalaganda u keng ma'noga ega bo'ladi, ya'ni tili e'tiqodi, urf-odatlar va ishlash xususiyatlari bir bo'lgan avlodlar yashaydigan jug'rofiy muhit - makon, yurtini ifodalaydi.

Buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy insonning ijtimoiy hayoti haqidagi ilmlarning vazifasi, xususiyatlariga to'xtalib siyosiy savodxonlik, onglilik masalalariga alohida e'tibor berish zarurligini ta'kidlagan edi. Uningcha «Siyosiy ilm ongli faoliyat va hayot yo'l - yo'riqlarining turli ko'rinishlarini, shuningdek, urf - odat, axloq, malakalar va tabiiy moyillikni ular orqali qo'lga kiritiluvchi maqsadlarni, insonda ularning ifodalanish va vujudga kelish usullarini, ularni boshqarish usullari va saqlab qolish yo'llarini o'rganadi». Zero, ulug' mutafakkir Abu Nasr Forobiy alohida ta'kidlaganidek, siyosiy tarbiya orqali fuqaro o'z burch va huquqlarini yaxshi tanib, chin vatanparvarlik fazilatlariga ega bo'lgandagina u chuqur axloqli, ma'naviy barkamol tashabbuskor inson bo'lishiga real shart - sharoitlar yuzaga keladi. Jamiyat tartib qonun - qoidalari, qonunlar haqidagi atroflicha bilimlar huquqiy madaniyatni keltirib chiqaradi va uni mazmunan boyitib, yoshlarda jamiyat talablaridan kelib chiqib, o'z xuquq, burch va vazifalarini aniq belgilab olish va amaliyotda maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

Ushbu tadbirlar majmuasi negizida yirik oilaviy sport musobaqalari, qo'shiq bayramlari, oilaviy ansambllarning ko'rik tanlovlari, san'at bayramlari, iqtidorli ijodkor yoshlar bilan o'tkaziladigan ijodiy kechalar, milliy musiqa, raqs, qo'shiq, milliy estrada san'atini keng targ'ib etishga qaratilgan maxsus teleko'rsatuvlar, teleradio darslari tashkil etish, har bir yigit-qizning ma'naviy ongi va tafakkurini shakllantirishda ijobiy natijalar beradi. Ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish, ma'naviy tubanlik zo'raonlik kabi illatlarni batamom yo'q qilishga erishish maqsadida har bir idora va tashkilotda, ta'lim-tarbiya muassasalarida, jamoa xo'jaliklarida maxsus «ma'naviyat kunlari», «ma'naviyat saboqlari» - o'quvlari; muzey, tarixiy qadamjolariga sayohatlar, Vatan, mehnat qahramonlari, tarixiy va taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar o'tkazish; ijodkor oilalar va yoshlar klublari tashkil etish; ajdodlarimiz madaniy merosi, qadamjolar, tarixiy, yodgorliklari, urf-odatlarini, to'y va

motam marosimlari, xalq ogʻzaki ijodi, oʻzbek milliy hunarmandchilik namunalarini oʻrganish va kelgusi avlodlarga yetkazish maqsadida sayohat va ilmiy ekspedisiyalar uyushtirish vatanparvar yoshlarni shakllantirishning samarali yoʻllaridir. Oilada yosh avlodni ota-ona namunasi, oila anʼanalari, shajarasi, kasb-kori, axloqiy-maʼnaviy qadriyatlarini asosida tarbiyalash, ular ongida oilaga sadoqat, oʻzaro mehr-muhabbat, hurmat hissini shakllantirish vositasida ularni oilaviy hayotga tayyorlash kutilgan natija beradi. Umumtaʼlim maktablari, oliy va oʻrta maxsus taʼlim mazmuniga «Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash» kursini kiritish maqsadga muvofiqdir. Ota-onalar va oila tarbiyasida metodik yordam beruvchi oila kutubxonasi seriyasidagi kitobchalar, barcha yoʻnalishlardagi oliy va oʻrta maxsus taʼlim muassasalariga «Oila psixologiyasi va pedagogikasi» kursini joriy etish oilani namunali tarbiya maskaniga aylantirish vositasidir.

«Albatta, har qaysi xalq yoki millatning maʼnaviyatini uning tarixi, oʻziga xos urf-odat va anʼanalari, hayoti qadriyatlaridan tasavvur etib boʻlmaydi. Bu borada, tabiiyki, maʼnaviy meros, madaniy boyliklar, koʻhna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan biri boʻlib xizmat qiladi». Darhaqiqat, xalqimizning buyuk maʼnaviyati uning tarixini chuqur oʻrganish, anglash orqali Vatanimiz kelajagi hisoblanmish yoshlarimizni yagona maqsad sari muqaddas Oʻzbekistonimizning ravnaqi yoʻlida kurashishimiz zarur ekanligini taqozo etmoqda. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uygʻunligi ruhida yashash, istiqlol gʻoyalari yosh avlod qalbi va ongiga yanada teran singdirish, jahon hamjamiyatidan munosib oʻrin egallash, demokratik davlat, fuqarolik jamiyati barpo etishning eng asosiy va muhim sharti, milliy taraqqiyotimizning kafolati, demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qoʻllab-quvvatlash toʻgʻrisida»gi PF-5106-son Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2017 y., 27-son, 607-modda.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3160-son «Maʼnaviy maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishning yangi bosqichga koʻtarish toʻgʻrisida »gi Qarori. // Xalq soʻzi. 2017 yil 28 iyun
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-2909 sonli Qarori. / Xalq soʻzi. 2017 yil 16 may.
4. Vazirlar Mahkamasining «Ilmiy-innovasion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» 24-son [Qarori](#). / Xalq soʻzi 2018 yil 13 yanvar.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-4306-sonli Qarori. / Xalq soʻzi. 2019 yil 4 may.

GENDER TENGLIKNI TAʼMINLASHNING ASOSIY TAMOYILLARI

N.Ortiqova, Fargʻona viloyati xokimligi kotibiyat mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Genderni hisobga olish va genderni oʻzida ifodalash tushunchalarini farqlash lozimligi va gender va jins tushunchalari genderlikni taʼminlashning asosiy tamoyillari haqida batafsil toʻxtalib oʻtamiz.

Kalit soʻzlari: Gender, jins, biologik, ijtimoiy, gender barqarorlik, identifikator.

Uzoq yillardan buyon erkaklar va ayollar oʻrtasidagi tenglik masalalari jamiyatda muhokamalarga sabab boʻlib keladi. Bu borada koʻplab huquqiy-normativ hujjatlar ishlab chiqilishiga qaramasdan, ayollarga nisbatan zoʻravonlik, kuch ishlatish holatlari uchrab turibdi. Oʻzbekistondagi doimiy aholi soni 2023-yil 1-yanvar holatiga koʻra 18,2 mln ayollar, 18 mln erkaklarni tashkil qilmoqda. Ayollar soni erkaklarga nisbatan koʻp boʻlishiga qaramasdan

	<i>texnologiyasi</i>	
N. Allaberganova	<i>Turli guruh tarbiyalanuvchilarida iqtisodiy tushunchalarni rivojlantirish metodikasi</i>	<i>126-127</i>
Sh. Ibragimova	<i>Ayol – oila va davlat tayanchi</i>	<i>128-129</i>
R. Batirov	<i>Чақириққача бўлган ёшларда ўзига, ўз кучига бўлган ишончни ва ватанга бўлган мухаббатни ривожлантиришида халқимизнинг миллий урф-одатлари ва анъаналарининг тарбиявий аҳамияти</i>	<i>130-133</i>
N. Ortiqova	<i>Gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari</i>	<i>133-136</i>
H. Абдуллаева	<i>Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий - маданий компетентциясини шакллантиришнинг педагогик аҳамияти</i>	<i>137-141</i>
Д. Турсунова	<i>Талаба хотин қизлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг маънавий жиҳатлари</i>	<i>142-144</i>
B. Mahmudova	<i>Yuqori sinf o'quvchilarini ijtimoiy hayotga tayyorlashning gender xususiyatlari</i>	<i>144-145</i>

Yuqori sinf o'quvchilarini ijtimoiy hayotga tayyorlashning gender xususiyatlari

Mahmudova Baxtilaxon